

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di Manado - Sulawesi Utara

 Kampus Kualitas A- B+

 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

**Pendaftaran Via
Whatsapp**

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

 @edunitas

 Edunitas.com

 @edunitas

 edunitas.com

 infokuliahkaryawan

 edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Manado – Sulawesi Utara yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Sulawesi Utara

Manado

STIE Pioneer Manado

Jl. Yos Sudarso No.33B, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara.
www.stiepioneer.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen

STIE Swadaya Manado

Jl. Krida 4 Kota Manado, Kec. Malalayang, Kel. Malalayang, Satu Timur Lingkungan IV, Sulawesi Utara kode post 95163.
www.stie-swadaya.web.id

Program Studi :

- D3-Keuangan Perbankan
- S1-Manajemen

STISIPOL Swadaya Manado

Jl. Krida 4 Kota Manado, Kec. Malalayang, Kel. Malalayang, Satu Timur Lingkungan IV, Sulawesi Utara kode post 95163.
www.stisipol-swadaya.web.id

Program Studi :

- S1-Ilmu Administrasi Negara
- S1-Ilmu Pemerintahan

Universitas Nusantara Manado

Jl. Raya Lengkong Wuaya, Paal Dua – Kec. Tikala.
www.universitas-nusantara.web.id

Program Studi :

- D3-Komputerisasi Akuntansi
- D3-Manajemen Informatika
- S1-Agribisnis
- S1-Akuntansi
- S1-Arsitektur
- S1-Teknik Informatika
- S1-Manajemen
- S1-Sastra Inggris

Universitas Parna Raya Manado

Jl. Sam Ratulangi 1 No.2-3, Wenang Utara, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95111. | www.parnaraya.web.id

Program Studi :

- D1-Manajemen Informatika
- D3-Komputerisasi Akuntansi
- D3-Manajemen Informatika
- D3-Teknik Komputer
- S1-Bisnis Digital
- S1-Teknik Informatika
- S1-Kewirausahaan
- S1-Sistem Informasi
- S1-Sistem Komputer

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

• **Praktis**

(anti ribet tanpa syarat)

• **Terpercaya**

(soal dibuat oleh tim ahli)

• **Up to Date**

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com